

УДК 378 + 37.013.73

ББК 74.48 + 74.03(3)

ДЖОН ЛОКК И ИДЕАЛЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

М. А. Лазарев

Аннотация. В работе анализируются фундаментальные концепции и педагогические взгляды британского педагога, философа, представителя эмпиризма и либерализма Джона Локка, признанного в мире одним из влиятельнейших мыслителей Просвещения и теоретиков либерализма. Исследуется практический рационализм англо-саксонской культуры, а также влияние и значение, которое оказал великий мыслитель на систему образования и воспитания в английских школах. Разбирается философско-психологическая теория «чистой доски» (лат. *Tabula rasa*), которая отрицает существование в сознании человека «врожденных» идей и представлений, показывая, что психика человека от рождения подобна чистой доске или чистому листу, где еще нет никаких надписей. Цель воспитания заключается в воспитании истинного джентльмена, дворянина по происхождению, делового человека, который умеет разумно и выгодно вести свои дела, имеет хорошую физическую подготовку и отличается «изяществом» манер поведения в обществе.

Ключевые слова: высшее образование, образование, история педагогике, история философии, английский педагог, английский философ, мыслитель Просвещения, культурогенез, прагматизация, идеологема, концептосфера, британский эмпиризм, либерализм, сенсуализм, эпистемология, метафизика, философия сознания, политическая философия.

JOHN LOCKE AND THE IDEALS OF ENLIGHTENMENT

М. А. Lazarev

Abstract. The article analyzes the fundamental concepts and pedagogical views of the British teacher, philosopher, representative of empiricism and liberalism John Locke, known in the world as one of the most influential thinkers of the Enlightenment and theorist of liberalism. The practical rationalism of the Anglo-Saxon culture is studied, as well as the influence and significance that the great thinker had on the education and training system in English schools. The article analyzes the philosophical-psychological theory of the “clean board” (Latin *Tabula rasa*), which consists in denying the existence of “innate” ideas and concepts in the human mind, showing that the human psyche is born from birth like a clean board or a blank sheet, where there are no inscriptions. The goal of education is to bring up a true gentleman, a nobleman by birth, a business man who knows how to manage his business intelligently and favorably, has good physical training and is distinguished by his “grace” behavior in society.

Keywords: higher education, education, history of pedagogy, history of philosophy, English teacher, English philosopher, thinker of the Enlightenment, cultural genesis, pragmatization, ideologeme, concept sphere, British empiricism, liberalism, sensationalism, epistemology, metaphysics, philosophy of consciousness, political philosophy.

Современный период развития образования в России отмечается наличием прагматизации, даже, возможно, утилитаризма, что отражает в целом общий дух и принцип эпохи рыночных реформ. Учитывая резкость изменения в подходах к воспитанию и обучению, оценка прагматизма в наше время выступает зачастую негативной, как вступающая в явное противоречие с идеалистическими ценностями предыдущей эпохи.

Если рассматривать вопрос прагматизации образования достаточно конкретно, то утилитарно-прагматический подход реально отражает установку общества на утверждение ценностей рационального, практического плана. В условиях существования рыночной цивилизации, он, по своей сути, выступает неизбежным и необходимым в той же мере, в какой две сотни лет назад, в условиях влияния феодализма, реализовывалось то же гимназическое обучение. Речь в данном случае скорее должна идти о способах осуществления этого подхода применительно к условиям России, о самой мере адаптации конкретных принципов и идеалов и, разумеется, о той мировоззренческо-педагогической платформе, которая берется за основу.

В этой связи нам, к сожалению, следует отметить, что отечественная педагогика не выработала идеологемы и педагогической системы прагматизма в духе требований современного этапа времени. Российской педагогике, как и самой культуре в целом, прагматические установки были, в сущности, по преимуществу чужды и подвергались больше критике, чем осмыслению и реструктуризации. Российская педагогическая мысль, пребывающая в русле ценностей духовно-православного порядка, в большей мере тяготела к содержанию образования более идеального, гуманитарного характера. Это рельефно проявилось в увлечении германской педагогикой, организации гимназии с ориентацией на изучение и постижение науки и культуры через утверждение рационально-идеальных функций. В

русле представленных идей отечественная педагогическая практика и мысль в целом успешно развивалась вплоть до революции 1917 г., а во многом даже позже.

При этом, разумеется, нельзя сказать, что педагогика в России вовсе не испытывала никакого влияния со стороны прагматизации подходов, ценностей и идеалов. Подобное влияние осуществлялось многократно и закономерно в период реформ, когда стране пришлось решать задачи непосредственно практического плана. И в то же время ориентация на ценности культуры, личностного универсализма в наибольшей мере характерна для достаточно стабильных, равномерных, равновесных периодов в развитии страны.

Пожалуй, первой из эпох, отмеченных влиянием прагматизма, явилось царствование Петра I с характерным для него стремлением к скорейшему и, по возможности, экономичному решению практических задач. Образование и светская культура в этот период в России были выражены слабо, специалистов явно не хватало, и Петр I вынужден пойти по пути организации политехнического обучения, создания расширенных полупрофессиональных школ, осуществлявших подготовку сразу по нескольким специальностям. Тем самым государство сэкономило время и средства, создавая резерв кадров в условиях их хронической нехватки. Какой специалист может понадобиться, в это время точно было сказать сложно, поэтому логичной представлялась подготовка кадров на все случаи жизни, чтобы при необходимости была возможность перебрасывать их с одной стези и сферы деятельности на другую. Система школ Петра I обеспечивала в основном образование технического типа и характера, отражавшего реальные потребности страны.

В отношении начального образования прагматизация подхода получает проявление в лице организации цифирных, гарнизонных и архиерейских школ, ориентированных на учителей в лице солдат и представителей духо-

венства, но этот план, естественно, не смог достичь успеха.

Второй этап отхода от общегуманитарного концепта наблюдается в период реформ 1860-х гг., будучи реально обусловлен ситуацией промышленного переворота и развитием науки. В этот период гуманитарное образование классического типа, известное под именем формального, сменяется реальным, материальным, и в его ключе реализуется так называемый «знаниевый принцип и подход». Эта модель образования, с некоторыми изменениями, реализовывалась позже и в советской школе.

Однако наиболее характерным, в плане общего влияния прагматизма, представляется послереволюционный период 1920-х гг., который отличался чрезвычайно явственным стремлением к перенятию американского педагогического опыта в лице идей и технологий дальтон-планов, комплексных программ и т. д. Это естественно, поскольку революционный период предполагал и содержал в себе идею изменения, низвержения старого и созидания нового порядка. Образование царской России социально устарело, а американский опыт представлялся в наибольшей мере прогрессивным и передовым. К этому времени сформировались философские основы утилитаризма, исходившего из базового принципа полезности (И. Бентам), и прагматизма в философии и педагогике (Джон Дьюи).

Но в то же время именно конкретный период, по существу, оказывается наименее удачным в отношении влияния на отечественную школу и образование. Российская система ценностей оказалась не способной в полной мере воспринять влияние прагматических идей с присущим им началом индивидуализма и практической ориентации сознания.

Несмотря на всю специфику представленных этапов эволюции образования в России, следует отметить, что отечественное образование традиционно характеризовалось широтой и универсализмом при акценте на процес-

се обучения, как механизме, или алгоритме, передачи знаний.

Принципиально, очевидно, в самом факте инородности и даже очевидной чужеродности утилитарного подхода в отношении образования еще не содержится особых осложнений и проблем. Была же взята за основу со времен Екатерины 2 та же, например, германская или австрийская гимназия. Вопрос, скорее, заключался в том, насколько глубоко возможно воспринять эту модель, в какой конкретно степени и форме и насколько ее можно адаптировать к специфике наших условий.

По обыкновению, утилитаризм связывается с философским мировоззрением Иереми Бентама, провозгласившего в роли основного постулата и идеи принцип пользы, или же практической полезности. Отсюда явно видно, что утилитаризм ориентирован на организацию и рационализацию сферы практической жизнедеятельности человека. Джон Дьюи придает утилитарности активно-прагматический контекст, заложив алгоритм рациональной деятельности в качестве основы достижения успеха.

В полной мере представляя важность положений И. Бентама и Д. Дьюи, следует отметить, что основа идеологии утилитаризма была характерна для Британии, по крайней мере, начиная с XVII в., получив свое наиболее яркое и полное выражение в лице концепции философа, политика и педагога Джона Локка, в сущности, явившегося ее основным проводником и основателем в мировоззрении «владычицы морей».

К сожалению, в условиях России, по причине ряда обстоятельств, очевидно, мировоззренческого свойства, система Дж. Локка не пользовалась широкой популярностью. Зачастую более влиятельными и распространенными оказывались взгляды, не несущие в себе принципа системности и вряд ли склонные к реальному осуществлению на практике, как, например, идеи Ж.-Ж. Руссо. Однако, с нашей точки зрения, именно Джон Локк сегодня

представляет несомненно особый интерес, поскольку выступает основоположником влияния, прослеживаемого в современной школе. И конечно, лучше приобщаться к самому источнику культуры, чем к его отражению, следствию и результату.

Сформировавшиеся в период влияния катклизмов, бурных политических процессов Англии XVII в. и отражавшие воздействие со стороны классической и рыцарской культур, идеи Дж. Локка более сложны, универсальны, многомерны и не обладают той утилитарно-примитивной принадлежностью, которая на практике определилась много позже. Но главное заключено, пожалуй, в том, что в центре педагогики английского мыслителя находятся идеи воспитания, обращенные к задаче совершенствования человека.

Смысл общего подхода Дж. Локка заключен в реализации задачи социальной адаптации свободных общественных слоев к системе рыночных условий через утверждение начал рациональности, практической направленности интересов и сознания, а также укрепление здоровья. Англия середины XVII в. представляла собой государство, испытывавшее реальный слом общественной системы, с дезориентацией общественных слоев, что порождало и усиливало напряженность и грозило рецидивами. Население в своей широкой массе далеко не полностью еще привыкло, адаптировалось к рынку, что особенно касалось выходцев из рыцарского слоя, выступавших прежде в качестве хранителей системы феодальных ценностей и привилегий. И вполне естественно, что изменение условий должно было наиболее существенно сказаться именно на этой группе населения, в Англии довольно многочисленной и в силу этого весьма опасной с точки зрения достижения и сохранения общественной стабильности.

Разумеется, английское дворянство в своей некоторой части вполне успело перейти в разряд и категорию фактической буржуазии, но это, конечно, не являлось повсеместным. В

наименьшей степени процессы капитализации распространялись именно на мелкие и безземельные дворянские слои, разорение которых в ходе революции являлось массовым. А ведь это были люди, с детства склонные решать вопросы посредством шпаги и активно принимавшие участие в революционных битвах. В случае если бы им в голову пришла идея снова взяться за оружие, судьба событий и завоеваний в Англии могла бы явно оказаться под очень большим вопросом.

С очевидной важностью встает задача социальной адаптации этой категории людей к новым условиям, изменения их психологии, что и реализуется посредством воспитания. Дж. Локк, в сущности, являлся идеологом классового компромисса, призванного обеспечить в Англии стабильность, закрепив завоевания и закрыв эпоху войн. В целях достижения и обеспечения компромисса следовало совместить и интегрировать между собой элементы феодально-рыцарского и буржуазного мировоззрения и воспитания, что позволяло с эффективностью осуществлять процессы адаптации и утверждение ценностей, реализуя воспитание, близкое к дворянскому по форме, но весьма отличное по содержанию. К тому же рыцарское воспитание имело, несомненно, сильные черты, полезные и применимые для деятельности коммерсанта.

По сути, принцип классового компромисса был рассматриваем и реализуем Дж. Локком через призму и посредством воспитания.

Исходным идеалом воспитания, включающим в себя идею компромисса, явилось «воспитание джентльмена» – человека, который умеет жить сам и при этом не мешает жить другим. В подходе Дж. Локка, прежде всего, поражает антропологизм, который удивителен даже при знании о его врачебно-медицинской практике. В отличие от принятых в Средневековье норм, основанных на изначальном угнетении, подавлении тела и укреплении духа, Дж. Локк в своей практике реализует путь «от тела», укрепле-

ния здоровья, утвердив принцип и идею – «в здоровом теле – здоровый дух». Эта идея подтверждает факт приоритетности начала и задачи воспитания.

Подобная идея и решение были свойственны и в целом характерны для языческого, но никак не христианского подхода к воспитанию и были, очевидно, позаимствованы Дж. Локком, в числе многих «феодалных пережитков», у элиты прошлого, имевшей непосредственно языческие многовековые корни. Мы увидим далее, что этот принцип обладает важным и решающим значением для Дж. Локка, поскольку в воспитании он предпочитает двигаться от активизации двигательных и телесных форм, что создает реальные возможности для целостного обращения к человеку и осуществления задачи интеграции. Пожалуй, только под влиянием англиканского протестантизма, с характерным для него началом рационализма и практической полезности, было бы возможно возведение языческого принципа в ранг основного постулата воспитания. Но, как свидетельствует сам протестантизм, то, что в должной мере эффективно и успешно, несомненно верно, и поэтому вряд ли стоит обращать особое внимание на отдельные догматы.

Принципиальный смысл «движения от тела» заключен в задаче укрепления здоровья и, конечно, психики ребенка, как созидании предпосылок и условий для его дальнейшего успешного развития. В числе первоначальных и исходных процедур Дж. Локк выделяет непосредственно закаливание и питание продуктами, важными с точки зрения здоровья, включая знаменитую овсяную кашу по утрам. По существу, практически с рождения ребенка формировался характерный аскетизм, являвшийся собой признак аристократизма, но никак не буржуазности. Именно с эпохи Дж. Локка принцип и начало аскетизма прочно входит и вторгается в британскую культуру, являясь отличительной чертой английского подхода к воспитанию.

Если отметить, что сам период развития ребенка первых лет является, по сути, сензитивным, играя колоссальнейшую роль с позиции укрепления здоровья, и в то же время его весьма мало понимают и используют люди, становится вполне понятным и естественным его внимание к конкретному этапу. Проблемы психики ребенка, без сомнения, во многом отражают период раннего детства, когда психическая сфера человека наименее устойчива и подлжит различному влиянию. И именно конкретный период представляется существенным для общего закаливания, укрепления психики, необходимого в целях развития и воспитания ребенка. Скорейшее, успешное развитие ребенка в сензитивный период нередко тормозится в силу детской психики, которая при свойственной ей чрезвычайной восприимчивости также обладает чрезвычайно неустойчивым характером. Поэтому задача укрепления психики является необходимой и важной для развития ребенка и достигается при помощи закаливания и правильного питания.

Формирование ребенка в целом должно осуществляться на природе, что позволяет широко использовать влияние труда. Исследователь Джон Локк – первый, кто воспринимает труд как метод или средство, способ воспитания, и здесь зримо прослеживается влияние протестантизма с его характерной этикой. «Человек создан для труда, как птица для полета», – писал Лютер. По сути, труд рассматривается Локком, в продолжение его принципа «движения от тела», как средство укрепления здоровья и моральной и физической закалки, в сущности, рационального влияния. Человек должен учиться разрешать свои задачи и проблемы через труд, как принцип и условие их рационального, разумного решения. Но этот труд должен иметь также значение с позиции воспитания, укрепления здоровья, отдыха и познавательного интереса. Задачи и значение труда берутся комплексно, системно и интегративно, как единство физического, нрав-

ственного и психического факторов при учете и решении познавательных задач.

В роли труда Дж. Локк выделяет садоводство и столярные ремесла как наиболее антропологические и безопасные для учеников. Хотя значение труда не носит, с точки зрения взглядов Дж. Локка, непосредственно характера профессии, сам факт его присутствия являл собой противоречие с основами дворянского подхода к воспитанию. Дворянство, как известно, презирало труд, считая его делом и задачей низших классов и сословий. Дж. Локк, разумеется, не ориентировал детей на собственно профессиональный труд плотника или же, к примеру, садовода, он использовал лишь только саму развивающую сторону, значение труда как принципа и способа рационального подхода к жизни и решению задач. Но сам фактор труда он связывает с основной идеей, или принципом, «движения от тела», закалывания, укрепления здоровья, что характерно для дворянской идеологии воспитания.

Сам путь «движения от тела» представлял собой краеугольную основу воспитания как деятельности, непосредственно основанной на формировании индивидуального практического опыта ребенка. Чтобы воспитать, необходимо было заложить основы, алгоритмы поведения, а это можно было прочно и надежно сделать только на основе и посредством практики, практического опыта и действия. Как медик, Дж. Локк, конечно, это превосходно сознавал. И общий путь его подхода представляет эффективный способ воспитания (в общесоциальном смысле слова – перевоспитания) тех общественных слоев и групп, которые нуждались в изменении общих алгоритмов поведения. На смену алгоритму феодальному и силовому должен был прийти рациональный, конструктивный принцип, как реализуемый посредством договора, соглашения, компромисса. Для этого, по сути, была вполне применима ставшая уже традиционной практика, только насыщаемая в принципе уже

иным по сути своей, буржуазно-протестантским содержанием.

По существу, дворянский путь и принцип насыщается и наполняется определенным буржуазно-протестантским содержанием воспитания. Вместо классических «трех добродетелей», свойственных для жизни феодалов – войны, охоты и любви, – у Дж. Локка появился труд, определяющий значение и направленность дальнейших жизненных деяний и успехов человека.

Основываясь на антропологическом фундаменте и исходя из базового принципа полезности, Дж. Локк синтезирует и интегрирует различные подходы и влияния по отношению к задаче воспитания человека. При этом принцип пользы представляет собой некую основу, с позиции которой происходит интеграция, предоставляя в этом плане наибольшую свободу. Главное, чтобы новое влияние было в должной степени полезным и результативным. А в роли меры и критерия, конечно, выступает антропологизм, подход с позиции и отношения реальных интересов человека, не позволяющий ниспасть в элементарную и примитивную утилитарность. Целостность взгляда на природу человека универсализирует сам общий принцип и идею пользы, переводя начало антропологизма на практическую плоскость.

В отмеченном же ракурсе универсального значения – общей полезности для развития ребенка, с точки зрения и позиций интеграции, выстраивается все содержание воспитания в целом. Дж. Локк отбирает средства, или формы воспитания, основанные на движении и обеспечивающие факт и непосредственность универсального развития, но не противоречащие утверждению рационального начала, компромисса. Задачи социальные рассматриваются рядом, параллельно с эстетическими и задачами физического плана, не упуская общий принцип пользы.

В качестве допустимых, вполне применимых форм он рекомендует танцы, как способ-

ствующие комплексу задач. Они формируют ловкость, силу, красоту движений, являясь в то же время средством и условием организации общения и завязывания связей, отношений. Развитие физического плана достигается в отсутствие начала и влияния агрессивности, решая параллельно целый ряд как социальных, так и эстетических задач. Полезной Дж. Локку представляется и верховая езда, поскольку ей необходимо овладеть по жизни.

Но в то же время Дж. Локк непримиримо отвергает характерное, традиционное дворянское искусство в виде фехтования, – казалось бы, на первый взгляд, вполне полезного и общеукрепляющего свойства. Однако данное искусство не подходит по причине социального значения, как формирующее агрессивность, склонность к силовым решениям, а Дж. Локк стремится к утверждению рациональности и компромисса.

Не трудно, в принципе, представить, что могло бы значить обращение к «дворянским добродетелям» в стране, по сути, ликвидировавшей основные привилегии и ценности дворянства. Восстановление воспитания дворянства в духе феодальных правил привело бы к алгоритму старых, прежних действий и могло практически свести усилия на нет. А дальше уже только стоит обеспечить повод. Поэтому Дж. Локк столь безапелляционно исключает фехтование из числа предметов воспитания. Английский джентльмен должен был уметь решать возникшие проблемы за столом переговоров, достигая компромисса и при этом «не мешая жить другим», а не посредством силовых подходов, фехтования на шпагах, как те же французы.

К числу предметов, не столь любимых Джоном Локком, относилось также рисование, в котором он усматривал угрозу для активности ребенка, формирование начала созерцательного, чувственного плана. И в самом деле, «человеку дела» в целом свойственна активность, состояние обращенности на внешний, социальный мир, устойчивость, ко-

торая по жизни достигается закалкой. Это отчетливо проявлено и получает выражение в лице темперамента сангвинического типа, характерного для британцев, англосаксов в целом. В то время как занятие художественной деятельностью, рисованием приводит к усилению пассивности, погружению в мир внутренний, что, наряду с влиянием образов, способствует снижению психической стабильности. Подобный человек мало способен к непосредственно практическим делам, склонен к впадению в меланхолическую чувственность.

Реальность подтвердила эти общие приоритеты, выбор Дж. Локка, рельефно подтвердив, что сангвиничность, формируемая с помощью его системы, являет собой наиболее благоприятный в целом вариант для бизнес-отношений.

Образование у Дж. Локка также подлежит оценке и отбору с точки зрения практической полезности. Но его взгляд на цели и характер обучения достаточно универсален и широк. Образование, по мысли Дж. Локка, призвано позволить человеку успешно и самостоятельно вести свои дела, реализуя идеал определенной автономности, в связи с чем оно должно носить практико-ориентированный характер, будучи направлено на окружающий человека мир.

При этом изучение дисциплин носит последовательный характер. Внимание в определенный период придается изучению только лишь одной конкретной дисциплины, что способствует ее достаточно глубокому и всестороннему охвату. Ребенок как бы движется по общему стволу культуры, но все это движение является направленным на практику.

В основу обучения Дж. Локк ставит географию, способствующую расширению мировоззрения, в том числе благодаря наглядности, и формирующую познавательные интересы человека, мотивацию к учебе. Благодаря этому реально задается установка на познание и путешествия, на изучение окружающего человека мира и природы в ее непосредственно практическом, естественнонаучном ракурсе и

отношении. Педагогическая практика свидетельствует, что дети с большим и неподдельным интересом и вниманием изучают географию, которая знакомит их с природой, расширяет кругозор, перенося в мир путешествий, неведомых народов или стран. На основе географии ребенок, в сущности, знакомится с культурой разных стран, становится к ней восприимчивым, усваивает свойственные для этих культур особенности.

В системе Дж. Локка география, по сути, выступает в качестве основы или центра интеграции образовательного плана, с успехом позволяя выстроить взаимосвязь между процессом воспитания и обучения на практике. Занятия трудом в саду и на природе дополняются в образовательном процессе изучением природы дальних стран. Через любовь и интерес к природе формируется и интерес к культуре, что, в свою очередь, может быть представлено в труде, искусстве танца и т. д.

Колониальная Британская империя вряд ли могла, наверное, сложиться без широкого мировоззрения и способности к реальной интеграции культур, основа для которой была сформирована посредством раннего знакомства с географией, культурой разных стран. Благодаря обучению сведения из географии, жизни народов или стран с детства включались в круг сознания, мировоззрения британцев, воспитанных на понимании специфики культур и проявлявших интерес к распространению английского влияния. По сути, изучение географии являлось столь же важным для строительства империи, сколь и сама основа рыцарского аскетического воспитания, закалка, позволяя воспитать не просто бизнесмена, делового человека, но носителя определенных нравственных достоинств и гражданских свойств.

Сформировав посредством географии с присущей для нее наглядностью определенный интерес к учебе, путешествиям, Дж. Локк далее, с позиций индуктивного подхода, утверждает изучение более абстрактных, сложных для ребенка дисциплин, переводящих

сам наглядный детский интерес на непосредственно рациональную основу. Дальнейшим ходом обучения полагалось изучение геометрии и алгебры, благодаря которым географический интерес переводился на рациональную основу. Предметы эти, наряду с развитием мышления, выступали как необходимые для жизни, бизнеса, умения джентльмена «самому вести свои дела». Ознакомление ребенка с геометрией и математикой, по сути, позволяет Дж. Локку перейти к преподаванию уже профессиональных дисциплин. На их основе строилось преподавание мореплавания и бухгалтерии.

В числе важнейших дисциплин являлось изучение иностранных языков, необходимых с точки зрения коммуникации и постижения культуры. Усвоив географию и овладев первоначальным представлением о природе и культуре, ребенок дальше должен также постигать сам инструмент для изучения культур, тем более что мотивационная основа сформирована. Из языков Джон Локк особо выделял французский и немецкий, как языки культур, доминирующих после Англии.

Однако изучение древних языков, присущих для образования классического типа, не находит понимания и отклика у Дж. Локка. С его позиций, изучение древних языков, равно как и, кстати, той же философии, удаляет человека от практической реальности, препятствуя реализации конкретных целей и задач. Поэтому традиционное значение этих дисциплин, в плане развития мышления, намного лучше заменить предметами практического плана, которые могут потребоваться в жизни и не являются умозрительными.

Великий мыслитель Джон Локк проявил себя ярким противником образования классического типа, в порядке явной и открытой оппозиции которому он создавал свою систему и модель.

Возможно, общее значение взглядов Дж. Локка никогда не вышло бы за пределы непосредственно реального образования, но

философ-врач сумел объединить практический характер обучения с воспитанием, основываясь на широком понимании принципа практической полезности. Для Дж. Локка обладает несомненным интересом в обучении и воспитании то, что непосредственно полезно человеку или же, по крайней мере, не вредит ему. Поэтому его подход, по существу, антропологичен, он исходит из природы, интересов человека. Опираясь на широкую, универсальную трактовку принципа полезности, самой идеи пользы, Дж. Локк также расширяет взгляд на содержание образования.

В итоге получается, что и утилитарный взгляд, или подход, вполне способен обладать и отличаться гуманизмом в том случае, конечно, если он исходит из достаточно широкого и адекватного понимания интересов человека, представленных посредством принципа практической полезности.

Философия Джона Локка является вершиной британского материализма нового времени, хотя материалистическая традиция в англо-саксонской философской мысли после его кончины не была утеряна и была представлена даже более близкими к атеизму мыслителями. После Дж. Локка в буржуазной философии на Британских островах возобладал на довольно длительный период времени идеализм, впоследствии – в его позитивистском варианте, который трансформировался, в конце концов, в нечто себе противоположное, вплоть до возрождения концепции идей Н. Хомского в 1960-х гг. и до «критического рационализма» К. Поппера.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бутов А. Ю.* Наука и проблема человека в логике развития культуры Западной Европы (Ч. 1) // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2017. – Т. 6, № 2. – С. 120–130.
2. *Бутов А. Ю.* Проблемы этнопсихологии в контексте мировосприятия античности // Гуманитарное пространство. Между-

- народный альманах. – 2012. – Т. 1, № 2. – С. 313–327.
3. *Лазарев М. А.* Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога: моногр. – М.: Международ. академия образования; Даугавпилс: Даугавпилсский ун-т, 2016. – 180 с.
4. *Лазарев М. А., Темиров Т. В.* Психолого-педагогические принципы формирования личности в спорте // Мировоззрение в XXI веке. – 2018. – Т. 1, № 1. – С. 31–34.
5. *Bentham J.* An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Printed in the year 1780, and now first published. – London: T. Payne, and Son, at the Mews Gate, 1789. – 9, 335 p.
6. *Dewey J.* The Bearings of Pragmatism on Education // The Middle Works. – 1977. – Vol. 4. – P. 178–191.
7. *Dewey J.* Experience and education. – New-York: The Mcmillan Co., 1948. – 116 p.
8. *Locke J.* Some Thoughts Concerning Education (1 ed.). – London: A. and J. Churchill at the Black Swan in Paternoster-row, 1693. – 262 p.
9. *Locke J.* Essay Concerning Human Understanding. – London: Printed by Eliz. Holt, for Thomas Basset, 1690. – [12], 362, [22] p.
10. *Locke J.* Some Thoughts Concerning Education. – London: Printed for A. and J. Churchill, at the Black Swan in Paternoster-row, 1693. – 262, [2] p.

REFERENCES

1. *Butov A. Yu.* Nauka i problema cheloveka v logike razvitiya kultury Zapadnoy Evropy (Part 1). *Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodny almanakh.* 2017, Vol. 6, No. 2, pp. 120–130.
2. *Butov A. Yu.* Problemy etnopsikhologii v kontekste mirovospriyatiya antichnosti. *Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodny almanakh.* 2012, Vol. 1, No. 2, pp. 313–327.
3. *Lazarev M. A.* *Formirovanie hudozhestvennoy kultury v professionalnom stanovlenii*

- sovremennogo pedagoga. Monogr.* Moscow: Moskovskaya akademiya obrazovaniya; Daugavpils: Daugavpilsskiy un-t, 2016. 180 p.
4. Lazarev M. A., Temirov T. V. Psikhologo-pedagogicheskie printsipy formirovaniya lichnosti v sporte. *Mirovozzrenie v XXI veke.* 2018, Vol. 1, No. 1, pp. 31–34.
 5. Bentham J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Printed in the year 1780, and now first published.* London: T. Payne, and Son, at the Mews Gaf, 1789. 9, 335 p.
 6. Dewey J. The Bearings of Pragmatism on Education. In: *The Middle Works.* 1977, Vol. 4, pp. 178–191.
 7. Dewey J. *Experience and education.* New-York, The Mcmillan Co., 1948. 116 p.
 8. Locke J. *Some Thoughts Concerning Education (1 ed.).* London: A. and J. Churchill at the Black Swan in Paternoster-row, 1693. 262 p.
 9. Locke J. *Essay Concerning Human Understanding.* London: Printed by Eliz. Holt, for Thomas Basset, 1690. [12], 362, [22] p.
 10. Locke J. *Some Thoughts Concerning Education.* London: Printed for A. and J. Churchil, at the Black Swan in Paternoster-row, 1693. 262, [2] p.

Лазарев Максим Александрович, кандидат педагогических наук, начальник научно-исследовательского отдела Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»

e-mail: cerambycidae@bk.ru; humanityspace@gmail.com

Lazarev Maxim A., PhD in Education, head of scientific research department, State Budget Professional Educational Institution, Moscow Region, Chekhov technical college

e-mail: cerambycidae@bk.ru; humanityspace@gmail.com

Статья поступила в редакцию 15.01.2019

The article was received on 15.01.2019